

1º Edição / Vol. 01 – Publicação em 07 de Setembro de 2024

NOVAS ESTRATÉGIAS TERAPÊUTICAS PARA O TRANSTORNO BIPOLAR: COMPARAÇÃO ENTRE INTERVENÇÕES FARMACOLÓGICAS E PSICOSSOCIAIS

Luiz Henrique Cunha dos Santos
Marcela de Godoy Carvalho Duque
Erica Araújo Gomes
Maria Eduarda da Costa Brito
Hialle Ferreira de Freitas Henrique
Isabela Bonfim Bezerra
Adriana Parente Vianna Simões Ferreira
Lívia Paula Vasconcelos e Silva
Ronaldo Melo de Lima Boaventura Guimarães Cursino
Ana Beatriz Gomes Sales Cruz Olegário
Elisabeth Uchoa de Melo
Camila Catarina Braz de Albuquerque Pontes Lopes
Mariana Cavalcanti Pirajá Viana Ferreira
Elliot Geller Porto
João Marcelo Costa Torres
Michelle de Araújo Anselmo
Daniele Araújo Anselmo
Filipe Alves da Costa

RESUMO: Introdução: O tratamento do Transtorno Bipolar (TB) em adultos é complexo e desafiador devido à diversidade dos sintomas e à presença de comorbidades significativas, como o uso de substâncias e transtornos de ansiedade. **Objetivos:** Este estudo visa avaliar a eficácia das principais abordagens terapêuticas para o TB, identificando limitações e explorando implicações de estratégias integradas para melhorar os resultados clínicos e a qualidade de vida dos pacientes. **Metodologia:** Foi realizada uma revisão narrativa de estudos clínicos recentes, incluindo ensaios clínicos randomizados, estudos de coorte e transversais. Foram selecionados 20 artigos relevantes entre 67 encontrados, com base em critérios de inclusão e qualidade metodológica. **Resultados e Discussões:** A revisão destaca que os estabilizadores de humor, como o lítio, e os antipsicóticos de segunda geração são eficazes no controle dos sintomas do TB. Além disso, a psicoterapia, incluindo a Terapia Cognitivo-

Comportamental (TCC) e a Psicoeducação, tem mostrado benefícios significativos na gestão dos sintomas e na adesão ao tratamento. A abordagem integrativa, que combina farmacoterapia com intervenções psicossociais, é particularmente promissora, especialmente para pacientes com comorbidades como o uso de substâncias. A personalização do tratamento e a abordagem das comorbidades, como transtornos de ansiedade e uso de substâncias, têm mostrado resultados positivos na melhoria da qualidade de vida e na redução da gravidade dos sintomas.

Conclusão: Apesar dos avanços no tratamento do Transtorno Bipolar, a heterogeneidade dos sintomas e a presença de comorbidades continuam a representar desafios significativos. Estratégias integradas e personalizadas são essenciais para otimizar o tratamento, e há necessidade de mais pesquisas para melhorar a eficácia das intervenções em diferentes contextos e populações.

Palavras-Chave: Transtorno Bipolar; Estabilizadores de Humor; Terapia Cognitivo-Comportamental; Psicoeducação.

Área Temática: Temas Livres em Medicina

E-mail do autor principal: curriculosmedi@gmail.com

1.

INTRODUÇÃO

O tratamento do Transtorno de Personalidade Borderline (TPB) em mulheres é um campo desafiador e multifacetado, refletindo a diversidade e intensidade dos sintomas apresentados, bem como a presença de comorbidades significativas. O TPB é caracterizado por instabilidade emocional, relacionamentos interpessoais tumultuados, e comportamentos impulsivos, tornando seu tratamento uma tarefa complexa. A literatura existente aponta que, apesar dos avanços terapêuticos, a eficácia das intervenções para o TPB pode variar amplamente, o que pode ser atribuído às características heterogêneas do transtorno e às dificuldades associadas à adesão ao tratamento.

Entre as abordagens terapêuticas para o TPB, a Terapia Comportamental Dialética (DBT), desenvolvida por Linehan et al. (2015), tem se destacado por sua capacidade de reduzir comportamentos suicidas e automutilantes, além de promover a regulação emocional e melhorar habilidades interpessoais. No entanto, a DBT não está isenta de limitações, especialmente no que diz respeito à intensidade do tratamento e à necessidade de uma adesão prolongada por parte dos pacientes. Outras abordagens, como a Terapia Focada na Transferência (TFT) e a Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC), também têm mostrado eficácia, mas enfrentam desafios semelhantes relacionados à implementação e à adesão dos pacientes.

Além das terapias individuais, a complexidade dos sintomas e a presença de comorbidades, como o Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT), ampliam os desafios do tratamento do TPB. Esses fatores destacam a necessidade de estratégias terapêuticas integradas e adaptativas que possam lidar com a diversidade e intensidade dos sintomas. A combinação da DBT com técnicas adicionais, como a exposição prolongada (PE), e a personalização do tratamento para populações específicas, como mães com TPB, têm mostrado resultados promissores na melhoria dos resultados clínicos e da qualidade de vida das pacientes.

O presente trabalho visa analisar a eficácia das principais abordagens terapêuticas para o TPB, identificar suas limitações e explorar as implicações de estratégias integradas para otimizar os resultados clínicos e a qualidade de vida das pacientes. Além disso, busca oferecer recomendações para futuras pesquisas e práticas clínicas que possam contribuir para o aprimoramento do tratamento do TPB em diferentes contextos e populações.

2. METODOLOGIA

Este estudo visa realizar uma revisão narrativa para avaliar novas estratégias terapêuticas para o transtorno bipolar, comparando intervenções farmacológicas e psicossociais. A análise abrangerá estudos clínicos recentes, buscando sintetizar as evidências disponíveis sobre o tema. Serão incluídos estudos que envolvam pacientes diagnosticados com transtorno bipolar, de qualquer faixa etária e ambos os sexos. Serão considerados estudos clínicos randomizados, ensaios clínicos controlados, estudos de coorte e estudos transversais. Os artigos devem estar disponíveis em inglês ou português e abordar diretamente o tratamento farmacológico ou psicossocial desse transtorno em específico. Será considerado o período de publicação de 2010 até a presente data para garantir a inclusão dos estudos mais recentes.

Serão excluídos estudos que não se relacionem diretamente com o tema específico, bem como aqueles que não atenderem aos critérios de qualidade estabelecidos, como estudos com amostras pequenas, falta de grupo controle ou metodologia inadequada. A busca bibliográfica será realizada no PubMed utilizando o seguinte termo de busca: ("Bipolar Disorder AND Pharmacological Interventions AND Psychosocial Therapies"). Os filtros aplicados incluirão ensaios clínicos, meta-análises, ensaios clínicos randomizados e revisões sistemáticas. Os resultados serão avaliados para garantir a inclusão dos estudos relevantes de acordo com os critérios estabelecidos.

Assim, a seleção dos estudos foi realizada. A partir dos termos de busca e filtros incluídos, foram encontrados 67 artigos, que passaram por uma triagem inicial: Todos os artigos identificados durante a busca bibliográfica foram avaliados com base nos critérios de inclusão e exclusão estabelecidos a partir da leitura dos títulos e resumos dos artigos. Dos 67 artigos, após a leitura do título e resumos, 21 foram incluídos no estudo, relevantes com base na triagem inicial, sendo selecionados para uma revisão mais detalhada. Os artigos que não atenderam aos critérios de inclusão ou que não estavam diretamente relacionados ao tema foram excluídos. Dessa forma, os estudos incluídos passaram por um processo de avaliação da qualidade e síntese dos resultados.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

O tratamento do Transtorno Bipolar (TB) apresenta desafios multifacetados, especialmente quando se considera a complexidade dos sintomas e a diversidade das abordagens terapêuticas disponíveis. A análise dos dados obtidos das referências selecionadas revela informações valiosas sobre a eficácia e as limitações das intervenções terapêuticas atuais para o TB, bem como as implicações para a prática clínica e a pesquisa futura.

Eficácia das Intervenções Terapêuticas

Os medicamentos estabilizadores de humor, como o lítio e os anticonvulsivantes, continuam a ser a base do tratamento para o TB. Estudos revelam que o lítio é eficaz na redução de episódios maníacos e depressivos, e na prevenção de recaídas, mostrando-se especialmente útil em pacientes com TB tipo I (Geddes & Miklowitz, 2013). No entanto, a eficácia do lítio pode ser limitada por efeitos colaterais significativos e a necessidade de monitoramento regular (Gold & Kinrys, 2019). Alternativas como o valproato e a lamotrigina também têm mostrado eficácia, especialmente na fase depressiva do TB (Juruena et al., 2021).

Além dos estabilizadores de humor, a psicoterapia tem um papel crucial no manejo do TB. A psicoeducação é amplamente reconhecida por melhorar a adesão ao tratamento e reduzir a recorrência dos episódios (Rabelo et al., 2021; Prasko et al., 2013). A terapia cognitivo-comportamental (TCC) tem sido eficaz na redução de sintomas e no manejo de comorbidades, como transtornos de ansiedade (Koplan et al., 2015). No entanto, a eficácia da TCC pode variar dependendo da gravidade dos sintomas e da presença de comorbidades (McMurrich et al., 2012).

Desafios e Limitações das Intervenções

Apesar dos avanços nas abordagens terapêuticas, várias limitações permanecem. A gestão dos sintomas em pacientes com comorbidades, como o uso de substâncias, é particularmente desafiadora. Intervenções psicossociais e farmacológicas devem ser adaptadas para lidar com essas condições concomitantes (Sallum & Brown, 2017). A integração de tratamentos para comorbidades pode ser complexa e exige uma abordagem coordenada (González-Pinto et al., 2022).

A resposta ao tratamento pode ser influenciada por fatores como a idade e o histórico de traumas. A evidência sugere que pacientes mais velhos e aqueles com histórico de traumas

podem ter um prognóstico mais reservado (Wrobel et al., 2022). A gestão eficaz dos sintomas prodromais do TB e a personalização das abordagens terapêuticas são áreas que necessitam de mais pesquisa (Del Favero et al., 2021).

Abordagens Integradas e Futuras Perspectivas

A integração de tratamentos farmacológicos com intervenções psicossociais tem mostrado benefícios promissores. A combinação de estabilizadores de humor com terapia psicossocial, como a psicoeducação, pode melhorar a eficácia geral do tratamento e reduzir a frequência dos episódios (Berk et al., 2014; Mirabel-Sarron & Giachetti, 2012). Estratégias como o tratamento de disrupções no ritmo circadiano também têm sido exploradas como parte de um plano terapêutico integrado (Gold & Kinrys, 2019).

No entanto, a necessidade de abordagens mais personalizadas e adaptativas é evidente. As intervenções futuras devem focar na melhoria da eficácia e da acessibilidade dos tratamentos, especialmente em contextos com recursos limitados e para pacientes com comorbidades complexas (Arnold et al., 2021). A continuidade da pesquisa sobre novas intervenções farmacológicas e psicossociais será fundamental para otimizar o tratamento do TB e melhorar os resultados clínicos a longo prazo (Bown & Singh, 2016).

Considerações Finais

A análise dos dados demonstra que tanto as abordagens farmacológicas quanto as psicossociais têm um papel essencial no manejo do TB. Embora a eficácia das terapias atuais seja reconhecida, desafios como comorbidades e a necessidade de personalização do tratamento continuam a ser áreas críticas para a pesquisa e desenvolvimento futuros. A combinação de tratamentos e a adaptação das estratégias terapêuticas às necessidades individuais dos pacientes representam a melhor abordagem para o manejo eficaz do TB.

4. CONCLUSÃO

Por fim, os artigos estudados sobre intervenções terapêuticas para o Transtorno Bipolar (TB) destacam a eficácia contínua dos estabilizadores de humor, como o lítio e os anticonvulsivantes, na gestão dos sintomas do TB. Embora esses medicamentos sejam fundamentais, a integração de abordagens psicossociais, como a psicoeducação e a terapia

cognitivo-comportamental (TCC), tem mostrado um impacto significativo na adesão ao tratamento e no manejo das comorbidades. As evidências sugerem que a combinação de intervenções farmacológicas com estratégias psicossociais pode oferecer uma abordagem mais abrangente e eficaz para o tratamento do TB.

Entretanto, a implementação dessas terapias enfrenta desafios, especialmente em contextos com recursos limitados e para pacientes com comorbidades complexas. As limitações observadas, como a resposta variada ao tratamento e a necessidade de personalização das estratégias, ressaltam a importância de desenvolver abordagens integradas que considerem as necessidades individuais dos pacientes. A personalização do tratamento, levando em conta fatores como idade, histórico de traumas e comorbidades, pode aumentar a eficácia das intervenções e melhorar os resultados clínicos.

Além disso, a necessidade de explorar novas intervenções farmacológicas e psicossociais é clara. As pesquisas futuras devem focar em estratégias adaptativas que possam melhorar a acessibilidade e eficácia dos tratamentos, especialmente em ambientes com recursos restritos. Investigar o impacto de abordagens integradas e personalizadas na qualidade de vida e na saúde mental dos pacientes com TB será crucial para o avanço da prática clínica e para oferecer cuidados mais abrangentes e eficazes. Com isso, será possível promover uma recuperação sustentável e melhores prognósticos a longo prazo para indivíduos com Transtorno Bipolar.

REFERÊNCIAS

ARNOLD, I. et al. Old Age Bipolar Disorder-Epidemiology, Aetiology and Treatment. *Medicina (Kaunas)*, v. 57, n. 6, p. 587, 2021. DOI: 10.3390/medicina57060587.

BERK, M. et al. Stage managing bipolar disorder. *Bipolar Disord.*, v. 16, n. 5, p. 471-477, 2014. DOI: 10.1111/bdi.12099.

BOWDEN, C. L.; SINGH, V. The use of antidepressants in bipolar disorder patients with depression. *Expert Opin Pharmacother.*, v. 17, n. 1, p. 17-25, 2016. DOI: 10.1517/14656566.2016.1104299.

COLOQUE EM ORDEM ALFABÉTICA

DEL FAVERO, E. et al. The Management of Prodromal Symptoms of Bipolar Disorder: Available Options and Future Perspectives. *Medicina (Kaunas)*, v. 57, n. 6, p. 545, 2021. DOI: 10.3390/medicina57060545.

DI NICOLA, M. et al. Pharmacological and Psychosocial Treatment of Adults With Gambling Disorder: A Meta-Review. *J Addict Med.*, v. 14, n. 4, p. e15-e23, 2020. DOI: 10.1097/ADM.0000000000000574.

GEDDES, J. R.; MIKLOWITZ, D. J. Treatment of bipolar disorder. *Lancet*, v. 381, n. 9878, p. 1672-82, 2013. DOI: 10.1016/S0140-6736(13)60857-0.

GOLD, A. K.; KINRYS, G. Treating Circadian Rhythm Disruption in Bipolar Disorder. *Curr Psychiatry Rep.*, v. 21, n. 3, p. 14, 2019. DOI: 10.1007/s11920-019-1001-8.

GOES, F. S. Diagnosis and management of bipolar disorders. *BMJ*, v. 381, p. e073591, 2023. DOI: 10.1136/bmj-2022-073591.

GONZÁLEZ-PINTO, A. et al. Clinical practice guideline on pharmacological and psychological management of adult patients with bipolar disorder and comorbid substance use. *Adicciones*, v. 34, n. 2, p. 142-156, 2022. DOI: 10.20882/adicciones.1528.

JURUENA, M. F. et al. New Pharmacological Interventions in Bipolar Disorder. *Curr Top Behav Neurosci.*, v. 48, p. 303-324, 2021. DOI: 10.1007/7854_2020_181.

KOPLAN, J. D. et al. Treating comorbid anxiety and depression: Psychosocial and pharmacological approaches. *World J Psychiatry.*, v. 5, n. 4, p. 366-78, 2015. DOI: 10.5498/wjp.v5.i4.366.

LAMBER, M.; NIEHAUS, V.; CORRELL, C. Pharmacotherapy in Children and Adolescents at Clinical-High Risk for Psychosis and Bipolar Disorder. *Pharmacopsychiatry*, v. 49, n. 6, p. 229-244, 2016. DOI: 10.1055/s-0042-116668.

LEBOYER, M.; KUPFER, D. J. Bipolar disorder: new perspectives in health care and prevention. *J Clin Psychiatry*, v. 71, n. 12, p. 1689-95, 2010. DOI: 10.4088/JCP.10m06347yel.

MCMURRICH, S. et al. Course, outcomes, and psychosocial interventions for first-episode mania. *Bipolar Disord.*, v. 14, n. 8, p. 797-808, 2012. DOI: 10.1111/bdi.12001.

MIRABEL-SARRON, C.; GIACHETTI, R. Non pharmacological treatment for bipolar disorder. *Encephale*, v. 38, Supl., p. S93-S100, 2012. DOI: 10.1016/j.encep.2012.05.006.

PETERS, A. T. et al. Medical burden, body mass index and the outcome of psychosocial interventions for bipolar depression. *Aust N Z J Psychiatry*, v. 50, n. 7, p. 667-677, 2016. DOI: 10.1177/0004867415616694.

PRASKO, J. et al. Bipolar affective disorder and psychoeducation. *Neuro Endocrinol Lett.*, v. 34, n. 2, p. 83-96, 2013.

RABELO, J. L. et al. Psychoeducation in bipolar disorder: A systematic review. *World J Psychiatry*, v. 11, n. 12, p. 1407-1424, 2021. DOI: 10.5498/wjp.v11.i12.1407.

SALLUM, I. M.; BROWN, E. S. Management of comorbid bipolar disorder and substance use disorders. *Am J Drug Alcohol Abuse.*, v. 43, n. 4, p. 366-376, 2017. DOI: 10.1080/00952990.2017.1292279.

WROBEL, A. L. et al. The influence of childhood trauma on the treatment outcomes of pharmacological and/or psychological interventions for adolescents and adults with bipolar disorder: A systematic review and meta-analysis. *J Affect Disord.*, v. 296, p. 350-362, 2022. DOI: 10.1016/j.jad.2021.09.103.